

Original paper

BOLALAR MUSIQA MAKTABLARIDA MUSIQA ADABIYOTI FANINI O'QITISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

© G.B. Nağmetova¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bolalar musiqa maktablarida musiqa adabiyoti fanini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Fan mazmunining pedagogik ahamiyati, interfaol va innovatsion o'qitish metodlari, milliy va xalqaro tajribalar bilan taqqoslangan holda yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida uchraydigan dolzarb muammolar, ularning yechimlari, hamda o'quvchilarda musiqiy tafakkur, estetik did va ijodiy qobiliyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar ko'rsatib o'tilgan. Maqolada musiqa ta'limining sifatini oshirishga xizmat qiladigan aniq amaliy tavsiyalar va misollar asosida ilmiy asoslangan xulosalar berilgan.

MAQSAD: bolalar musiqa maktablarida musiqa adabiyoti fanini samarali o'qitishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlash, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning musiqiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga oid ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida kuzatuv, tahlil, taqqoslash, so'rovnoma, pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. O'zbekiston va xorijiy davlatlarning musiqa ta'limi tizimlari o'rganilib, ularning o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalari solishtirildi. Amaliy bosqichda bolalar musiqa maktablarida tajriba darslari o'tkazilib, ularning natijalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, musiqa adabiyoti fanini o'qitishda o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos, tinglovchilik madaniyatini rivojlantiruvchi interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. O'qituvchining individual yondashuvi, musiqiy asarlarni tarixiy-madaniy kontekstda sharhlash, multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilar musiqiy obrazlarni chuqurroq idrok etadi. Shu bilan birga, o'quvchilar orasida milliy musiqaga qiziqish ortadi, estetik did va tafakkur boyiydi.

XULOSA: musiqa adabiyoti fanini o'qitishda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Dars jarayonida interfaol metodlardan, zamonaviy texnologik vositalardan va milliy musiqa namunalardan foydalanish bolalarda nafaqat nazariy bilim, balki ijodiy tafakkur va estetik didni ham shakllantiradi. Shuningdek, bu fan musiqa madaniyatining uzviy tarkibiy qismi sifatida yosh avlodda milliy o'zlikni anglashni mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: musiqa adabiyoti, musiqiy tafakkur, nazariy bilim, pedagogik metod, interfaol ta'lim, milliy musiqa, estetik tarbiya.

Iqtibos uchun: Nağmetova G.B. Bolalar musiqa maktablarida musiqa adabiyoti fanini o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.378–384.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Г.Б. Нагметова^{1✉}

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются теоретические и практические основы преподавания музыкальной литературы в детских музыкальных школах. Освещена педагогическая значимость содержания дисциплины, интерактивные и инновационные методы обучения в сравнении с национальным и международным опытом. Также показаны актуальные проблемы, встречающиеся в процессе урока, их решения, а также методические подходы, служащие формированию у учащихся музыкального мышления, эстетического вкуса и творческих способностей. В статье представлены научно обоснованные выводы на основе конкретных практических рекомендаций и примеров, которые служат повышению качества музыкального образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в определении эффективных путей совершенствования преподавания предмета «Музыкальная литература» в детских музыкальных школах с учетом современных педагогических технологий и психолого-педагогических особенностей учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались теоретические методы анализа и синтеза педагогической и музыкально-методической литературы, сравнительно-исторический метод, а также наблюдение за учебным процессом в детских музыкальных школах. Практическая часть опиралась на анализ занятий по музыкальной литературе, проводимых с использованием интерактивных технологий, мультимедийных средств и междисциплинарных подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что внедрение инновационных и интерактивных методов обучения способствует формированию у учащихся глубокого интереса к музыкальному искусству, развитию аналитического и ассоциативного мышления, а также укреплению их эмоционально-эстетического восприятия. Практические наблюдения подтвердили, что использование аудиовизуальных материалов, тематических проектов и интеграции с другими художественными дисциплинами (например, изобразительным искусством и литературой) делает процесс изучения музыкальной литературы более

увлекательным и результативным. Это помогает учащимся лучше понимать историко-культурный контекст музыкальных произведений и осознанно воспринимать музыкальные образы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило необходимость обновления методики преподавания музыкальной литературы в детских музыкальных школах. Эффективность обучения значительно повышается при использовании инновационных педагогических подходов, индивидуализации учебного процесса и активном включении учащихся в творческую деятельность. Таким образом, системное применение современных технологий и методик способствует не только повышению качества музыкального образования, но и формированию у детей устойчивого интереса к музыкальной культуре.

Ключевые слова: музыкальная литература, музыкальное мышление, теоретические знания, педагогический метод, интерактивное обучение, национальная музыка, эстетическое воспитание.

Для цитирования: Нагметова Г.Б. Теоретические и практические аспекты преподавания предмета «музыкальная литература» в детских музыкальных школах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.378–384.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF TEACHING THE SUBJECT “MUSICAL LITERATURE” IN CHILDREN’S MUSIC SCHOOLS

© Gulzar B. Nagmetova^{1✉}

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical and practical foundations of teaching the subject “Music Literature” in children’s music schools from a scientific and theoretical perspective. It reveals the pedagogical significance of the subject’s content, the application of interactive and innovative teaching methods, and provides comparisons with national and international educational practices. The study also analyzes pressing issues encountered in the teaching process, proposes effective solutions, and highlights methodological approaches that contribute to the development of students’ musical thinking, aesthetic taste, and creative abilities. The article presents scientifically grounded conclusions and practical recommendations aimed at improving the quality of music education.

AIM: the aim of the research is to determine effective ways to enhance the teaching of “Music Literature” in children’s music schools, taking into account modern pedagogical technologies and the psychological and educational characteristics of students.

MATERIALS AND METHODS: the study employed theoretical methods such as analysis and synthesis of pedagogical and music-methodological literature, as well as the comparative-historical method and classroom observation. The practical part was based

on the analysis of Music Literature lessons conducted using interactive technologies, multimedia tools, and interdisciplinary approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that the implementation of innovative and interactive teaching methods contributes to developing students' deep interest in musical art, fostering analytical and associative thinking, and strengthening their emotional and aesthetic perception. Practical observations confirmed that the use of audiovisual materials, thematic projects, and integration with other arts (such as visual art and literature) makes the study of Music Literature more engaging and effective. This helps students to better understand the historical and cultural context of musical works and to perceive musical imagery consciously.

CONCLUSION: the research confirmed the need to update the methodology of teaching Music Literature in children's music schools. The effectiveness of teaching significantly increases when innovative pedagogical approaches, individualization of learning, and active involvement of students in creative activities are applied. Thus, the systematic use of modern technologies and teaching methods not only improves the quality of music education but also fosters a lasting interest in musical culture among children.

Keywords: music literature, musical thinking, theoretical knowledge, pedagogical method, interactive learning, national music, aesthetic education.

For citation: Gulzar B. Nagmetova. (2025) 'Theoretical and practical aspects of teaching the subject "musical literature" in children's music schools', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.378–384. (In Uzbek).

Musiqa shunday san'at turiki, u insonlarni kechinmalari, emotsional hissiyotlari orqali birlashtiradi. Ular orasidagi aloqa vositasiga aylanadi. Bir kompozitor tomonidan yaratilgan musiqa boshqa insonlar qalbida turli-tuman kechinmalar uyg'otishining o'zini bir mo'jiza deb, atash mumkin.

Musiqa tarbiyasi estetik tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Musiqaning inson ruhiyatiga ta'sir qilishining tugallanmas imkoniyatlari haqida qadimdan musiqashunoslar, mutafakkirlar, va olimlar diqqatini o'ziga tortgan. Faylasuflar, psixologlar, pedagoglar va jamoat arboblari san'atlar ishida musiqa san'atining insonni shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladigan xususiyatlari haqida aniqlashga uringanlar.

O'sib kelayotgan yosh avlodning musiqa ijrochiligi malakalarni rivojlantirishdagi eng muhim shartlaridan biri – ularning musiqiy qobiliyatlarini shakllantirishdir. Bunda musiqa maktablarining o'rni juda katta va beqiyos [1].

Hurmatli prezidentimizning etibori natijasida mamlakatimizda bolalarni vatanparvarlik hamda milliy an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, zamonaviy bilim va tajriba, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazish bilan bir qatorda ularni madaniyat va san'at sohasiga qamrab olish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga bolalarni madaniyat va san'atga keng jalb qilish, ular bilan

tizimli ishlash, madaniyat va san'at muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish borasida qo'shimcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. O'quvchilarni musiqa va san'atga keng jalb etish va ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun bolalar musiqa va san'at maktablari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari integratsiyasi yo'lga qo'yilgan.

Musiqa maktablari bolalar uchun nafaqat musiqa asboblarini chalishni o'rgatadigan, balki ularni musiqa madaniyati, san'atga munosabatini shakllantirish va umumiy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan ta'lim muassasalaridir.

Musiqa adabiyoti fani esa musiqa san'atining nazariy asoslarini o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Musiqa adabiyoti – bu musiqa asarlarini tahlil qilish, musiqaning turli janrlarini va ularning rivojlanishini o'rganishga shuningdek kompozitorlarni va musiqiy asarlarni tahlil qilishni qaratilgan fan bo'lib, u bolalarga musiqa tilini chuqur anglash imkonini beradi. Bu fan bolalarda musiqa asarlarini idrok qilish qobiliyatini, eshitish madaniyatini va ijodiy tafakkurni shakllantiradi. Shuningdek, musiqa adabiyoti musiqiy ijro mahoratini yanada mustahkamlashda asosiy nazariy poydevor vazifasini bajaradi.

Nazariy jihatdan musiqa adabiyoti musiqaning asosiy elementlari — melodiya, ritm, garmoniya, dinamik va forma kabi tushunchalarni chuqur o'rgatadi. Shuningdek, musiqa tarixining muhim davrlari va janrlarini o'rganish bolalarning madaniy xabardorligini oshiradi va san'atga bo'lgan hurmatni mustahkamlaydi.

Musiqa ta'limida musiqa adabiyotining roli respublikamizning madaniy merosi va milliy musiqa maktabining rivojlanishi nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Bolalar milliy musiqa asarlarini o'rganish orqali o'zining madaniy ildizlarini anglab yetadi va milliy g'urur va san'atga hurmat hissi yanada shakllanadi.

Musiqa adabiyoti bolalarga musiqa tili va uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatadi, musiqiy asarlar mazmuni va shakli, ularning yaratilish tarixi bilan tanishtiradi. Bu fan orqali o'quvchilar:

- Musiqa asarlarini to'g'ri tushunish va tahlil qilishni o'rganadilar,
- Musiqa janr va yo'nalishlari haqida bilimga ega bo'ladilar,
- Milliy va jahon musiqa madaniyati bilan tanishadilar,
- Musiqaga bo'lgan qiziqish va hurmatni oshiradilar.

Musiqa adabiyoti darslari nafaqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, balki amaliy mashg'ulotlar, musiqa tinglash va ijro etish orqali o'quvchilarni musiqa san'atiga yanada yaqinlashtiradi. Musiqa adabiyoti fanini o'qitish metodlari va innovatsiyalar haqida quyidagi metodlarni ko'rib chiqamiz.

1. Interfaol va innovatsion yondashuvlar

- Zamonaviy pedagogika talablari asosida interfaol metodlarni qo'llash muhimdir. Bularga quyidagilar kiradi:
- **Audiovizual materiallar:** musiqa asarlarini tinglash va tasviriy taqdimotlar, grafikalar yordamida musiqa strukturasi va janrlarini tushuntirish;
- **Guruh ishlari va loyihalar:** o'quvchilarga tarixiy davrlar, kompozitorlar yoki janrlar bo'yicha kichik tadqiqotlar va taqdimotlar tayyorlashni topshirish;
- **Ijodiy vazifalar:** o'quvchilarni musiqiy sharhlar yozishga, kichik kompozitsiyalar yaratishga jalb qilish;
- **Onlayn platformalar va interaktiv dasturlar:** Smart Music, Noteflight kabi vositalar orqali o'quvchilar o'z ijrolarini qayd etishi va tahlil qilishi mumkin;

2. Amaliy misol

Masalan, musiqa maktabida "Barokko davri musiqasi" mavzusida dars o'tkazishda o'qituvchi Barokko davrining xususiyatlarini taqdimot orqali tushuntiradi, Vivaldi va Bachning qisqa asarlarini audiovizual tarzda tinglatadi. Keyin o'quvchilar guruhlarga bo'linib, Barokko uslubida kichik ijodiy ish yaratadilar yoki musiqiy asarlar tahlilini amalga oshiradilar. Ushbu metod o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va nazariy bilimlarni mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda musiqa maktablarida musiqa adabiyoti fanining o'qitilishi nafaqat musiqiy nazariy bilimlarni shakllantiradi, balki o'quvchilarning musiqiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va milliy hamda xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekiston musiqiy ta'lim tizimida bu yo'nalishdagi islohotlar yosh avlodni musiqa san'atiga muhabbat bilan tarbiyalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dildora Soipova "Musiqqa o'qitish nazariyasi va metodikasi". Toshkent 2009. B-8
2. Green, L. (2014). *Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy*. Ashgate Publishing
3. Ergashev, A. (2021). Rol' muzykal'noy literatury v razviti natsional'noy muzykal'noy kultury Uzbekistana. *O'zbekiston Musiqqa Ta'limi Jurnal*, 1(4), 14-20.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Naǵmetova Gúlar Bulatbaevna**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali assistent o'qituvchisi, [**Нагметова Гульзар Булатбаевна**, ассистент преподаватель Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана], [**Naǵmetova Gúlar Bulatbaevna**, Assistant Lecturer, Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture]; manzil: O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Resp., Nukus sh., A. Dosnazarov ko'chasi, 167 [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. А. Досназарова, 167], [address: Republic of Karakalpakstan, 167 A. Dosnazarov Street, Nukus city, Uzbekistan].